

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 629-638
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14439602)
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14439602>

Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif Dalam Menggunakan Layanan ShopeePay Pada Generasi Z

Nur Kummala Prahasti¹, Artika Ratna Sari Devi²

¹²Prodi Akuntansi, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya

Email: nur.23034@mhs.unesa.ac.id, artika.23157@mhs.unesa.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to investigate the impact of financial literacy on the consumer behavior of Generation Z in utilizing the ShopeePay digital wallet service in Blora Regency, a semi-urban area in Indonesia. Using a quantitative method through a survey, this study emphasizes how financial literacy has the potential to be a crucial element in controlling consumer behavior influenced by promotions such as cashback and discounts. The findings of the study indicate that financial literacy has a significant role in suppressing impulsive purchases that are often triggered by promotional features from ShopeePay. In addition, this study reveals that the level of financial literacy in semi-urban areas tends to be lower compared to big cities, which makes Generation Z in these areas more susceptible to consumer behavior. Therefore, financial education interventions are needed to optimize the potential of fintech without sacrificing individual financial stability.

Keywords: Financial Literacy, Consumer Behavior, Generation Z, ShopeePay, Promotion

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif dari Generasi Z dalam memanfaatkan layanan dompet digital ShopeePay di Kabupaten Blora, sebuah wilayah semi-perkotaan di Indonesia. Menggunakan metode kuantitatif melalui survei, penelitian ini menekankan bagaimana literasi keuangan berpotensi menjadi elemen krusial dalam mengontrol perilaku konsumsi yang dipengaruhi oleh promosi seperti cashback dan diskon. Temuan penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki peran signifikan dalam menekan pembelian impulsif yang sering kali dipicu oleh fitur promosi dari ShopeePay. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat literasi keuangan di kawasan semi-perkotaan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kota besar, yang mengakibatkan Generasi Z di area tersebut lebih rentan terhadap perilaku konsumtif. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pendidikan keuangan untuk mengoptimalkan potensi fintech tanpa mengorbankan kestabilan finansial individu.

Kata Kunci: Literasi Keuangan, Perilaku Konsumtif, Generasi Z, ShopeePay, Promosi

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 10 December 2024

PENDAHULUAN

Era digital sudah menjadi penggerak primer perubahan pada banyak sekali aspek kehidupan manusia, termasuk pada bidang ekonomi & keuangan. Salah satu dampak paling nyata adalah kemunculan financial technology (*fintech*), yang mendefinisikan ulang cara masyarakat mengakses dan menggunakan layanan keuangan. Menurut (Schueffel, 2016), fintech adalah inovasi yang mengintegrasikan teknologi dengan layanan keuangan untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan aksesibilitas.

Dompet digital merupakan salah satu bentuk fintech yang sangat terkenal di Indonesia. Layanan ini menawarkan solusi transaksi non-tunai yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran dengan cepat, praktis, dan sering kali mendapatkan keuntungan tambahan berupa cashback atau diskon. Inovasi ini tidak hanya mengubah pola belanja masyarakat tetapi juga cara mereka mengelola keuangan sehari-hari.

Generasi Z adalah generasi pertama yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka sangat adaptif terhadap inovasi teknologi dan cenderung mencari kenyamanan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, adaptasi teknologi ini sering kali tidak diiringi dengan kesadaran atau pengelolaan keuangan yang baik. Promosi besar-besaran dari platform seperti ShopeePay sering kali mendorong Generasi Z untuk melakukan pembelian yang tidak direncanakan (*impulsive buying*). Menurut (Leong

et al., 2019), framing promosi seperti diskon, *cashback*, atau penawaran terbatas dapat memengaruhi keputusan pembelian konsumen dengan menciptakan dorongan emosional yang kuat untuk berbelanja. Hal ini terjadi karena promosi tersebut sering kali dirancang untuk memanfaatkan rasa urgensi atau ketakutan akan kehilangan kesempatan (*fear of missing out*), yang pada akhirnya mendorong perilaku impulsif, terutama di lingkungan digital seperti *e-commerce*.

Kemudahan yang ditawarkan oleh fintech, khususnya ShopeePay dan fitur Shopee PayLater, membawa peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, layanan ini meningkatkan inklusi keuangan dan mempermudah transaksi. Namun, di sisi lain, kemudahan akses ini mendorong perilaku konsumtif, terutama di kalangan Generasi Z yang memiliki literasi keuangan rendah. Diperlukan edukasi keuangan yang lebih intensif dan intervensi dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi keuangan tidak justru menjadi jebakan bagi masyarakat, melainkan alat untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya memberikan dasar teoretis untuk memahami bagaimana literasi keuangan memengaruhi perilaku konsumtif. Studi (Solikhatin & Himmiyatul Amanah Jiwa Juwita, 2024) menyoroti bahwa literasi keuangan memainkan peran penting sebagai variabel mediasi antara pengetahuan keuangan dan *locus of control*, yang secara kolektif membentuk perilaku keuangan pada mahasiswa Generasi Z di Pulau Jawa. Namun, penelitian ini belum secara spesifik mengkaji dampak literasi keuangan pada perilaku konsumtif dalam konteks penggunaan dompet digital seperti ShopeePay di daerah semi-urban.

Literasi keuangan di kota semi-urban memainkan peran penting dalam mengelola pengeluaran masyarakat. Menurut (Sustiyo, 2020), literasi keuangan melibatkan kemampuan untuk memahami konsep keuangan dasar, seperti pengelolaan pendapatan dan pengeluaran. Namun, penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan di kota semi-urban cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kota metropolitan, sehingga masyarakat lebih rentan terhadap perilaku konsumtif. Dalam konteks lebih luas, literasi keuangan menjadi faktor kunci dalam mengelola perilaku keuangan, termasuk pada masa pandemi COVID-19. (Haqiqi & Pertiwi, 2022) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan, dikombinasikan dengan sikap keuangan, memengaruhi bagaimana Generasi Z mengadopsi layanan *fintech*. Namun, penelitian mereka lebih terfokus pada lingkungan perkotaan dan tidak menjelaskan bagaimana literasi keuangan berinteraksi dengan variabel gaya hidup, yang juga relevan dalam membentuk perilaku konsumtif. Sementara itu, (Restike et al., 2024) mengemukakan bahwa literasi keuangan berkontribusi dalam mengurangi pembelian impulsif, terutama dalam penggunaan fitur Shopee Paylater. Temuan ini menaruh dasar yang kuat untuk menelaah dampak literasi keuangan terhadap konduite konsumtif dalam Generasi Z pada Kabupaten Blora.

ShopeePay, sebagai salah satu dompet digital terpopuler di Indonesia, telah menjadi alat pembayaran yang melampaui penggunaan ATM. Hal ini didukung oleh survei (Pahlevi, 2022), yang menunjukkan bahwa dompet digital kini menjadi alat pembayaran paling banyak digunakan di Indonesia. Penelitian (Intan Berlianawati et al., 2024) mengungkapkan bahwa adopsi dompet digital seperti ShopeePay tidak hanya didorong oleh kebutuhan praktis, tetapi juga oleh norma sosial, motivasi psikologis, dan persepsi kontrol perilaku. Namun, temuan ini masih perlu dielaborasi lebih lanjut untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi perilaku konsumtif di daerah semi-urban seperti Blora.

(Wardhana, 2022) menambahkan perspektif perilaku konsumen, di mana perilaku konsumtif sering kali didorong oleh kebutuhan psikologis, seperti keinginan mendapatkan pengakuan sosial atau kepuasan emosional. Dalam konteks layanan ShopeePay, promosi yang agresif sering kali memicu pembelian impulsif, terutama di kalangan Generasi Z. Namun, literasi keuangan dapat menjadi alat untuk mengendalikan perilaku tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian (Negara & Sunaryo, 2024), yang menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan yang bertanggung jawab.

Promosi ShopeePay menjadi salah satu faktor yang dapat memoderasi hubungan antara literasi keuangan dan perilaku konsumtif. (Aprilia & Firmialy, 2022) menyebutkan bahwa promosi, seperti *cashback* dan diskon, dapat meningkatkan daya tarik layanan keuangan digital, namun juga dapat melemahkan kontrol pengeluaran jika tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai. Dengan kata lain, promosi ShopeePay dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif.

Gambar 1

Kerangka Konseptual

Penelitian ini penting dilakukan karena fenomena perilaku konsumtif yang terjadi di kalangan Generasi Z, khususnya di Kabupaten Blora, yang semakin sering menggunakan layanan fintech seperti ShopeePay. Meskipun sudah ada berbagai penelitian terkait literasi keuangan dan adopsi fintech, belum banyak yang mengkaji pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif di daerah semi-urban, seperti Blora. Wilayah ini memiliki karakteristik demografis yang berbeda dengan kota besar, yang dapat mempengaruhi cara generasi muda berinteraksi dengan teknologi dan mengelola keuangan mereka. Penelitian ini berusaha menjawab kekurangan tersebut dengan melihat lebih dalam bagaimana literasi keuangan dapat memengaruhi perilaku konsumtif dan bagaimana faktor gaya hidup dapat berperan sebagai mediasi dalam hubungan tersebut.

Selain itu, dengan meningkatnya penggunaan dompet digital di kalangan Generasi Z, terutama melalui layanan seperti ShopeePay, ada kebutuhan mendesak untuk memahami dampak dari adopsi teknologi ini terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberi wawasan yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara literasi keuangan, promosi, dan perilaku konsumtif, yang bisa digunakan sebagai dasar untuk merancang program edukasi yang lebih efisien dan efektif dalam mengelola keuangan pribadi, terutama bagi generasi muda di daerah semi-urban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk mendapatkan data tentang pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif terkait shopeepay di generasi Z. metode ini digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di kabupaten Blora pada waktu penelitian bulan November-Desember 2024.

Populasi dan sampel

Populasi dari penelitian ini adalah generasi Z di Kabupaten Blora yang menggunakan shopeepay. Populasi yang dipilih sebagai sampel adalah generasi Z yang memiliki rentan usia di 17-27 tahun. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah menggunakan metode non-probability sampling, dengan teknik purposive sampling. Teknik ini melibatkan pemilihan sampel berdasarkan syarat atau pertimbangan khusus yang relevan untuk pengumpulan data. Dalam penelitian ini, rumus Wibisono digunakan untuk menghitung jumlah sampel. Penggunaan rumus ini dipilih karena ukuran populasi yang menjadi objek penelitian tidak diketahui secara jelas (Pokhrel, 2024). Berikut adalah proses perhitungan sampel menggunakan rumus tersebut :

$$n = (Z_{\alpha/2} \cdot \sigma / e)^2$$

$$n = ((1.96) \cdot (0.25) / 0.05)^2 = 96,4$$

Keterangan :

n = jumlah sampel yang diperlukan

Z_{α} = Tingkat kepercayaan yang digunakan yaitu 95% dengan nilai Z yaitu 1,96

σ = Standar deviasi populasi

e = Tingkat kesalahan sampel (Sampling Error), menggunakan 5%
Batas kesalahannya 5%, sehingga Tingkat akurasi 9%. Jadi, minimal sampel yang didapatkan pada penelitian ini sebesar 96 responden dan kami akan menggunakan sampel sebanyak 100 responden.

Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara eksklusif berdasarkan lapangan (Haqiqi & Pertiwi, 2022) berdasarkan tanggapan melalui goggle form dari pengguna shopeepay Gen Z di kabupaten Blora.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitiannya ini diperoleh dari literatur, peraturan hukum, penelusuran internet, dan dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti sedang mencari buku yang dibutuhkan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) variabel yaitu :

a. Variabel independen

Menurut (Rosdiani & Hidayat, 2020), variabel independen, atau yang diklaim juga variabel bebas, merupakan variabel yang memengaruhi atau sebagai penyebab terjadinya perubahan atau keluarnya variabel dependen (terikat). Dalam Penelitian ini variabel independennya adalah literasi keuangan (X).

b. variabel dependen

Variabel dependen, atau disebut juga variabel terikat, adalah variabel yang bergantung pada atau dipengaruhi oleh variabel bebas (Rosdiani & Hidayat, 2020). Variabel dependennya yaitu perilaku konsumtif dalam menggunakan shopeepay (Y).

c. variabel moderasi

Variabel moderasi merupakan variabel yang berperan dalam memengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dengan kata lain, variabel moderasi bertindak sebagai faktor yang mengubah intensitas atau arah hubungan antara kedua variabel utama tersebut (Dewi & Tarnia, 2019). Variabel moderasi yang digunakan penelitian ini adalah Promosi ShopeePay.

untuk mengukur pendapat responden dari kuisioner angket digunakan skala likert dengan 5 point yaitu :

Tabel 1
Skala Likert

No	Keterangan	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan peneliti untuk analisis data yaitu dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Tujuan peneliti menggunakan uji tersebut adalah:

1. Uji validitas untuk mengetahui memastikan keakuratan alat ukur dengan menghubungkan skor setiap unit pertanyaan dengan skor total, yang merupakan hasil penjumlahan seluruh skor item (Hadi, 2015).
2. Uji reliabilitas untuk mengetahui pengukuran dikatakan konsisten jika menghasilkan hasil yang sama saat dilakukan berulang kali. Untuk menguji reliabilitas, digunakan rumus Alpha Cronbach.
3. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan metode yang digunakan untuk menentukan apakah distribusi data mengikuti pola distribusi normal atau tidak. Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan

untuk melakukan uji ini, dan setiap metode tersebut dapat menghasilkan keputusan yang berbeda (Sintia et al., 2022).

4. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan apakah terdapat hubungan linier atau kolinearitas antar variabel bebas dalam sebuah model regresi. Hubungan ini terjadi ketika satu variabel bebas memiliki keterkaitan yang kuat dengan variabel bebas lainnya (Situmorang, BSD Erlina, 2020).

5. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas adalah salah satu uji asumsi klasik yang perlu dipenuhi dalam analisis regresi. Uji ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi adakah terdapat bias dalam model regresi yang dianalisis (Aprilia & Firmialy, 2022).

6. Uji T

Uji ini digunakan dalam regresi berganda untuk mengevaluasi adakah masing-masing variabel bebas secara sendiri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Gun Mardiatmoko, 2020).

7. Uji F

Uji ini memiliki tujuan untuk menentukan adakah variabel bebas secara keseluruhan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

8. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah cara untuk mengukur sejauh mana variabel X memengaruhi variabel Y. Analisis ini berfungsi untuk melihat persentase kontribusi variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Hasil pemeriksaan validitas instrumen diperoleh dengan menghitung korelasi antara skor pernyataan setiap item dengan total skor yang ditampilkan dalam nilai Pearson. Di sini koefisien korelasi mempunyai nilai signifikan kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa pernyataan yang diklaim valid. Tabel di bawah ini menyajikan hasil pengujian SPSS untuk memeriksa validitas variabel penelitian.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

		Correlations					
		P01	P02	P03	P04	P05	TOTAL
P01	Pearson Correlation	1	.573**	.565**	.465**	.526**	.801**
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100
P02	Pearson Correlation	.573**	1	.559**	.501**	.595**	.817**
	Sig. (2-tailed)	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100
P03	Pearson Correlation	.565**	.559**	1	.503**	.457**	.775**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100
P04	Pearson Correlation	.465**	.501**	.503**	1	.582**	.761**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100
P05	Pearson Correlation	.526**	.595**	.457**	.582**	1	.801**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001
	N	100	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	.801**	.817**	.775**	.761**	.801**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	100	100	100	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Perilaku Konsumtif

		Correlations					
		P01	P02	P03	P04	P05	TOTAL
P01	Pearson Correlation	1	.499**	.577**	.616**	.495**	.793**
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100
P02	Pearson Correlation	.499**	1	.882**	.819**	.531**	.826**
	Sig. (2-tailed)	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100
P03	Pearson Correlation	.577**	.882**	1	.575**	.573**	.842**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100
P04	Pearson Correlation	.616**	.819**	.575**	1	.553**	.831**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100
P05	Pearson Correlation	.495**	.531**	.573**	.553**	1	.762**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001
	N	100	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	.793**	.826**	.842**	.831**	.762**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	100	100	100	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Literasi Keuangan

		Correlations					
		P01	P02	P03	P04	P05	TOTAL
P01	Pearson Correlation	1	.504**	.473**	.500**	.453**	.753**
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100
P02	Pearson Correlation	.504**	1	.389**	.462**	.573**	.758**
	Sig. (2-tailed)	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100
P03	Pearson Correlation	.473**	.389**	1	.562**	.459**	.748**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100
P04	Pearson Correlation	.500**	.462**	.562**	1	.627**	.815**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100
P05	Pearson Correlation	.453**	.573**	.459**	.627**	1	.805**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001
	N	100	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	.753**	.758**	.748**	.815**	.805**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	100	100	100	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil Olah Data IBM SPSS 27

Berdasarkan table output uji validitas, diperoleh output bahwa semua item pertanyaan dalam masing-masing variabel mempunyai nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka semua item dalam masing-masing variable pada penelitian ini dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Suatu variabel dikatakan reliabel bila memperoleh nilai cronbach alpha > 0,6. Berdasarkan output perhitungan SPSS nilai cronbach alpha tiap variabel bisa ditinjau pada tabel berikut ini.

Tabel 3
Hasil Uji Realibilitas
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.850	5

Perilaku Konsumtif

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.833	5

Literasi Keuangan

Cronbach's Alpha	N of Items
.869	5

Promosi

Sumber: Hasil Olah Data IBM SPSS 27

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas diatas dapat dilihat nilai cronbach alpha dari semua variabel diatas > 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan dalam kuesioner dapat dipercaya(reliabel).

Uji Normalitas

Hasilnya akan menunjukkan data penelitian berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	3.67244643	
Most Extreme Differences	Absolute	.077	
	Positive	.060	
	Negative	-.077	
Test Statistic		.077	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.147	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.145	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.136
		Upper Bound	.154

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: Hasil Olah Data IBM SPSS 27

Berdasarkan output pengujian reliabilitas diatas bisa ditinjau nilai cronbach alpha berdasarkan seluruh variabel diatas > 0,6. Hal ini menampakan bahwa pertanyaan pada informasi lapangan bisa dipercaya(reliabel).

Uji Multikolinearitas

Apabila nilai toleransi variabel bebas lebih besar dari 0,1 & nilai VIF kurang dari 10, maka regresi dipercaya bebas dari multikolinearitas.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.580	1.691		1.532	.129		
	X	.065	.006	.957	6.76	.001	.840	1.191
	Z	.632	.084	.829	7.500	<.001	.840	1.191

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Olah Data IBM SPSS 27

Dilihat dari hasil uji multikolinearitas sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Regresi I

Tabel 6. Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.157	1.872		3.820	<.001
	Literasi Keuangan	.354	.110	.308	3.210	.002

a. Dependent Variable: Perilaku Konsumtif

Sumber: Hasil Olah Data IBM SPSS 27

Berdasarkan hasil uji t regresi I maka dapat disimpulkan nilai signifikan variable literasi keuangan sebesar 0,002 ($<0,05$), maka variabel literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap variable perilaku konsumtif.

Uji F

Tabel 7. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	221,819	1	221,819	10,305	,002 ^b
	Residual	2109,571	98	21,526		
	Total	2331,390	99			

a. Dependent Variable: Perilaku Konsumtif
b. Predictors: (Constant), Literasi Keuangan

Sumber: Hasil Olah Data IBM SPSS 27

Berdasarkan hasil uji f regresi I maka dapat disimpulkan nilai F hitung adalah 10,305 dengan Tingkat signifikansi 0,002 lebih kecil daripada 0,05, maka menunjukkan variable Literasi Keuangan berpengaruh terhadap variable perilaku konsumtif.

Uji Koefisien Determenasi

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien determenasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,308 ^a	,095	,086	4,640

a. Predictors: (Constant), Literasi Keuangan

Sumber: Hasil Olah Data IBM SPSS 27

Berdasarkan hasil uji regresi I maka dapat disimpulkan nilai R 0,095, maka memiliki arti bahwa literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif sebesar 9,5%.

Regresi II

Uji t

Tabel 9
Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,018	1,829		6,147	<,001
	Literasi Keuangan	-,372	,132	-,224	-2,820	,006
	X2	,036	,005	,853	7,422	<,001

a. Dependent Variable: Perilaku Konsumtif

Sumber: Hasil Olah Data IBM SPSS 27

Berdasarkan hasil uji regresi II maka dapat disimpulkan nilai signifikansi variable antara literasi keuangan dengan Promosi Shopeepay sebesar $< 0,001$ ($<0,05$), maka variable promosi shopeepay mampu memoderasi pengaruh variable literasi keuangan terhadap variable perilaku konsumtif.

Uji F

Tabel 10. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	986,850	2	492,925	35,535	<,001 ^b
	Residual	1345,540	97	13,872		
	Total	2331,390	99			

a. Dependent Variable: Perilaku Konsumtif
b. Predictors: (Constant), X2, Literasi Keuangan

Sumber: Hasil Olah Data IBM SPSS 27

Berdasarkan hasil uji regresi II dengan F hitung 35,535, maka dapat disimpulkan nilai signifikansi variable antara literasi keuangan dengan Promosi Shopeepay sebesar $<0,001$ ($<0,05$), maka variabel promosi shopeepay mampu memoderasi pengaruh variable literasi keuangan terhadap variable perilaku konsumtif.

Uji Koefisien Determenasi

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien determenasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,650 ^a	,423	,411	3,724

a. Predictors: (Constant), XZ, Literasi Keuangan

Sumber: Hasil Olah Data IBM SPSS 27

Berdasarkan hasil uji regresi II dengan nilai R square sebesar 0,423, maka dapat disimpulkan sumbangan pengaruh variable literasi keuangan terhadap variable perilaku konsumtif setelah adanya variable moderasi sebesar 42,3%.

SIMPULAN

Hasil survei menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku belanja Gen Z saat menggunakan layanan ShopeePay. Orang dengan literasi keuangan yang tinggi cenderung lebih mampu mengontrol perilaku belanjanya meski dihadapkan pada berbagai promosi. Di sisi lain, masyarakat dengan literasi keuangan yang rendah lebih rentan terhadap iklan dan cenderung memiliki perilaku belanja yang lebih rendah. Dalam penelitian ini, variabel promosi berfungsi sebagai moderator yang memperkuat hubungan antara literasi keuangan dan perilaku konsumtif, terutama ketika promosi menawarkan insentif seperti diskon atau cashback.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, cakupan sampel terbatas pada kelompok Generasi Z di wilayah tertentu, sehingga hasilnya belum mencerminkan kondisi seluruh Generasi Z secara nasional. Kedua, penelitian ini hanya berfokus pada literasi keuangan dan promosi sebagai faktor utama, sehingga faktor lain yang mungkin memengaruhi perilaku konsumtif, seperti pengaruh sosial, gaya hidup, dan kondisi ekonomi, tidak dianalisis secara mendalam. Selain itu, jenis promosi dalam penelitian ini belum mencakup semua variasi promosi yang tersedia di platform ShopeePay.

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk memperluas sampel secara nasional atau ke daerah lain untuk memperoleh hasil yang lebih representatif. Selain itu, variabel tambahan seperti gaya hidup, pengaruh teman sebaya, dan tingkat pendapatan dapat dimasukkan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang perilaku konsumen Generasi Z. Penelitian di masa depan juga dapat mengeksplorasi jenis promosi yang lebih spesifik untuk memahami dampaknya secara lebih rinci. Dari sisi praktis, perusahaan penyedia layanan keuangan digital seperti ShopeePay dapat memanfaatkan hasil penelitian tersebut untuk mengembangkan program edukasi keuangan bagi penggunaannya, sehingga mereka dapat menggunakan layanan tersebut dengan bijak tanpa terlalu terpengaruh oleh promosi.

REFERENSI

- Aprilia, D., & Firmialy, S. D. (2022). Pengaruh Gaya Hidup Dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif Dalam Menggunakan Layanan ShopeePay Pada Generasi Y Dan Z Di Kota Bandung. *Journal of Management & Business*, 5(2), 178–200. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i2.2893>
- Dewi, R. R., & Tarnia, T. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 6(2), 115–132. <https://doi.org/10.25105/jipak.v6i2.4486>
- Haqiqi, A. F. Z., & Pertiwi, T. K. (2022). Pengaruh Financial Technology, Literasi Keuangan dan Sikap Keuangan terhadap Perilaku Keuangan Generasi Z di Era Pandemi Covid-19 pada Mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(2), 355–367. <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/2301>
- Intan Berlianawati, D., Nurabiah, & Ridhawati, R. (2024). Exploring The Mind of Gen Z: Deciphering E-wallet Adoption Through The Lens of TPB Theory. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1). <https://doi.org/10.24843/JIAB.2024.v19.i01.p09>
- Leong, L. Y., Hew, T. S., Ooi, K. B., & Tan, G. W. H. (2019). Predicting actual spending in online

- group buying – An artificial neural network approach. *Electronic Commerce Research and Applications*, 38(December), 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2019.100898>
- Negara, A. K., & Sunaryo, D. (2024). the Effect of Fintech Payment and Financial Literacy on Employees' Financial Behavior. *Digital Business Journal*, 2(2), 72. <https://doi.org/10.31000/digibis.v2i2.10647>
- Pahlevi, R. (2022). *Survei KIC: Kalahkan ATM, Dompot Digital Jadi Produk Keuangan yang Paling Banyak Digunakan*. Katadata Media Network. <https://databoks.katadata.co.id/keuangan/statistik/b45916820a9ea4c/survei-kic-kalahkan-atm-dompot-digital-jadi-produk-keuangan-yang-paling-banyak-digunakan>
- Pokhrel, S. (2024). No TitleEΛENH. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Restike, K. P., Presasti, D., Fitriani, D. I., & Ciptani, M. K. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan, Perilaku Pembelian Impulsif, Dan Gaya Hidup Terhadap Penggunaan Shopee Paylater Gen Z. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 22(1), 100–113. <https://doi.org/10.24167/jab.v22i1.11609>
- Rosdiani, N., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Derivatif Keuangan, Konservatisme Akuntansi dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 1(2), 131–143. <https://doi.org/10.37195/jtebr.v1i2.43>
- Schueffel, P. (2016). Taming the beast: A scientific definition of fintech. *Journal of Innovation Management*, 4(4), 32–54. https://doi.org/10.24840/2183-0606_004.004_0004
- Sintia, I., Pasarella, M. D., & Nohe, D. A. (2022). Perbandingan Tingkat Konsistensi Uji Distribusi Normalitas Pada Kasus Tingkat Pengangguran di Jawa. *Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, Dan Aplikasinya*, 2(2), 322–333.
- Solikhatin, A. P., & Himmiyatul Amanah Jiwa Juwita. (2024). The Influence of Financial Knowledge and Locus of Control on Financial Management Behavior with Financial Literacy as an Intermediary: A Case Study on Generation Z Students Using ShopeePay on Java Island. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 6(4), 1–14. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i04.25533>
- Sustiyo, J. (2020). Apakah literasi keuangan memengaruhi perilaku konsumsi generasi Z? *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 5(1), 25–34. <https://doi.org/10.34202/imanensi.5.1.2020.25-34>
- Wardhana, A. (2022). Teori Perilaku Konsumen; Konsumsi Perilaku konsumen. *Penerbit Media Sains Indonesia*, 1, 1–8. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=RbyfEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=perilaku+konsumen+muslim&ots=-VFp8Lz8oQ&sig=qBPGbhGmgJGP_eg-qGsPRR-uEc0